

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613553>

УДК 621.31

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОЛОСЫ

Н.Н. Клочкова,

к.т.н., доц.

А.В. Обухова,

к.т.н., доц.

С,

к.т.н., доц.,

СамГТУ,

г. Самара

Аннотация: Представлен анализ конструктивного исполнения индукторов для обеспечения равномерности распределения температуры по ширине металлической полосы. Рассмотрены такие типы индукторов, как: индукторы продольного поля, индукторы поперечного поля, индукторы бегущего поля и другие. Конструкция индуктора подбиралась с точки зрения достижения приемлемого качества нагрева, обеспечения равномерности распределения температуры по ширине полосы. Наиболее перспективными для индукционного нагрева полосы следует считать индукторы поперечного поля, которые обеспечивают улучшение характеристик температурного поля регулированием положения индуктора относительно полосы.

Ключевые слова: индуктор, распределение температуры, конструкция, равномерность, нагрев, эффективность

ENERGY EFFICIENT INDUCTION HEATING OF METAL STRIP

N.N. Klochkova,

Ph.D., Associate Professor

A.V. Obukhova,

Ph.D., Associate Professor

A.N. Protsenko,

Ph.D., Associate Professor,

SamGTU,

Samara

Annotation: An analysis of the design of inductors to ensure uniform temperature distribution over the width of the metal strip is presented. Such types of inductors as: longitudinal field inductors, transverse field inductors, traveling field inductors and others are considered. The design of the inductor was selected from the point of view of achieving an acceptable quality of heating, ensuring uniform temperature distribution over the strip width. The most promising for induction heating of the strip should be considered transverse field inductors, which improve the characteristics of the temperature field by adjusting the position of the inductor relative to the strip.

Keywords: inductor, temperature distribution, design, uniformity, heating, efficiency

Особенности индукционного нагрева полос, тонких слябов, пластин определяет подходы к проектированию индуктора. Есть несколько основных типов индукторов для нагрева полосы [1-5]: индукторы продольного поля (соленоидального типа), индукторы поперечного поля, индукторы бегущего поля, индукторы канального типа, индукторы с С-образным сердечником.

Каждый из индукторов имеет определенные преимущества, и все могут использоваться или отдельно или в комбинации с другими типами индукторов, их отличает направление основного магнитного поля относительно полосы.

Электромагнитные эффекты, как продольный, так и поперечный при нагреве полосы также имеют место. Контроль и использование действия этих эффектов помогают решить проблему получения высокой электрической эффективности и равномерного распределения температуры по ширине полосы.

Для достижения приемлемого качества нагрева во всех технологических операциях нагрева полосы, необходимо выбирать конструкцию индуктора на основе анализа технологии.

Индуктор продольного поля можно рассматривать как соленоидальный индукционный нагреватель (рис. 1). Индуктор намотан вокруг полосы.

Рисунок 1 – Индукционный нагреватель продольного поля

Данные индукционные нагреватели продольного поля имеют высокую электрическую эффективность и обеспечивают необходимую равномерность температуры по ширине полосы. Индуктор будет эффективен, если отношение толщины полосы d к глубине проникновения тока δ будет 2.5 или больше.

Индукционный нагреватель поперечного поля (рис. 2) – один из самых старых методов, используемый для индукционного нагрева полос из алюминиевых сплавов. Такая конструкция индуктора позволяет преодолеть проблему низкой эффективности индукционного нагрева тонких немагнитных полос и лент в соленоидальном индукторе продольного поля [4-6].

В этом типе индуктора, индуцированные вихревые токи циркулируют не только в поперечном сечении полосы, но и в горизонтальной плоскости. Это позволяет выполнять индукционный нагреватель тонкой полосы с высокой удельной мощностью, используя низкую частоту. Электрически эффективный нагрев можно обеспечить, если воздушный промежуток относительно мал, а толщина полосы в 1.5-2 раза больше глубины проникновения тока. Нагрев за счет эффекта близости менее эффективен, чем нагрев в продольном или поперечном поле.

Рисунок 2 – Эскиз индукционного нагревателя поперечного поля

На электрические параметры индуктора (эффективность и коэффициент мощности) и распределение температуры по ширине полосы влияние оказывают: шаг полюса (смещение полюса); длина полюса; расстояние до индуктора; частота, форма индуктора.

Разработаны несколько конструкций индукторов поперечного поля сложной формы: ромбовидные и кольцевые индукторы, парные U-образные индукторы (рис. 5).

Рисунок 5 – U-образные индукторы поперечного поля

Однако, практически, большинство этих индукторов имеют существенные ограничения в обеспечении необходимой равномерности температуры по ширине полосы, при изменении ширины и толщины полосы.

Индукторы бегущего магнитного поля, как правило, не используются для нагрева полосы. Главные причины этого – сложность процесса и отсутствие достаточного экспериментальных и теоретических исследований, для развития технологии индукционного нагрева в бегущем магнитном поле.

Основы этого процесса весьма просты [5] и похожи на обычную трехфазную электрическую машину, в которой полоса занимает место ротора, а индуктор можно считать статором (рис. 7). Витки индуктора расположены весьма близко друг к другу и по ним течет трехфазный ток. Витки расположены в пазах концентратора потока. Обратное включение средних фаз и внешний концентратор магнитного потока использовался, для уменьшения подавления токов в соседних витках.

Рисунок 7 – Индукционный нагреватель бегущего поля

Одно из главных преимуществ системы бегущего поля – низкий уровень вибрации и производственного шума по сравнению с индукторами поперечного поля. Это важно при индукционном нагреве немагнитных (алюминий, медь и т.д.) тонких полос. Но индукционный нагреватель бегущего поля имеет ряд недостатки, которые ограничивают его применение.

Индукторы канального типа применим в случаях, требующих нагревать только определенные отдельные зоны, например индукционный повторный нагрев краев слябов при непрерывной разливке и т.д.

Индуктор канального типа имеет форму туннеля и тонкая плита, или пластина в процессе обработки проходит через него (рис. 8). Сляб нагревается в таком индукторе благодаря эффекту близости. Индукторы канального типа не использовались для нагрева полосы так широко, как для нагрева тонких слябов и пластин. Главное преимущество индуктора канального типа – простота и легкость входа и выхода для заготовки. Для увеличения электрической эффективности индуктора этого типа применяют концентраторы магнитного потока с целью сконцентрировать магнитное поле в области, предназначенной для нагрева.

Рисунок 8 – Индукторы канального типа

Однако, даже с концентраторами потока, эффективность этого типа индукторов ниже, чем у индукторов продольного поля.

Индукционный нагреватель края с С-образным сердечником – альтернатива применения принципа поперечного поля для нагрева краев тонких слябов, пластин и толстых полос (рис. 9).

Эффективность этого типа индукционного нагревателя зависит, прежде всего, от величины воздушного промежутка и свойств материал сляба. Индуктор изменяемой конструкции для нагрева заготовок разных размеров – очевидно весьма дорог и сложен в обслуживании.

Рисунок 9 – Поперечное сечение индукционного нагревателя края с С-образным сердечником

Могут возникать дополнительные трудности в виде проблемы в вибрации полосы (особенно из немагнитных материалов), от чего усиливается шум, а в некоторых случаях полоса может «прилипнуть» к сердечнику.

На основании изложенного делаем вывод: наиболее перспективными для индукционного нагрева полосы следует считать индукторы поперечного поля. Индукторы поперечного поля, имея сравнительно простую конструкцию, предоставляют возможность улучшения характеристик температурного поля регулированием положения индуктора относительно полосы [7, 8]. Учет при проектировании индуктора ярко выраженного поперечного краевого эффекта позволяет использовать его в качестве дополнительного управляемого параметра для улучшения энергетических показателей процесса нагрева.

Список литературы

[1] Ключкова Н.Н. Проектирование индукционной нагревательной установки для тел сферической формы средствами программного пакета Flux

[Текст] / Н.Н. Клочкова, А.В. Обухова, А.Н. Проценко // Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времени: сб.статей. – Екатеринбург 2015. 151-154 с.

[2] Клочкова Н.Н. Моделирование индукционной установки специального назначения средствами программного пакета FLUX [Текст] / Н.Н. Клочкова, А.В. Обухова, А.Н. Проценко Вестник СГТУ. – 2015. Т. 79. № 2. 120-126 с.

[3] Клочкова Н.Н. Исследование конструкции трехфазного индуктора поперечного поля с магнитопроводом статорного типа [Текст] / Н.Н. Клочкова, А.В. Обухова, А.Н. Проценко Вестник СамГТУ. – 2015. Т. 46. № 2. 97-103 с.

[4] Сидоренко В.Д. Применение индукционного нагрева в машиностроении. / В.Д. Сидоренко – Л.: Машиностроение. 1980. 231 с.

[5] Руднев В. Справочник по индукционному нагреву / В. Руднев, Д. Лавлесс, Р. Кук, М. Блэк, Марсель Деккер. – Нью-Йорк, 2003. 777 с.

[6] Алиферов А.И. Индукционный и электроконтактный нагрев металлов [Электронный ресурс] / А.И. Алиферов, С. Лупи – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. 410 с.

[7] Фризен В.Э. Моделирование индукционного нагрева с помощью программы Elcut 4.21. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине Методы расчета электромагнитных и тепловых полей. / В.Э. Фризен – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ – УПИ, 2003. 27 с.

[8] О продукте Cedrat Flux. [Электронный ресурс]. – URL: <https://altairhyperworks.com>. (дата обращения: 20.04.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Klochkova N.N. Design of an induction heating installation for spherical bodies using the Flux software package [Text] / N.N. Klochkova, A.V. Obukhov, A.N. Protsenko // Domestic science in the era of change: the postulates of the past and the theory of the new time: collection of articles. – Yekaterinburg 2015. 151-154 p.

[2] Klochkova N.N. Modeling of a special-purpose induction plant using the FLUX software package [Text] / N.N. Klochkova, A.V. Obukhov, A.N. Protsenko Vestnik SSTU. – 2015. V. 79. No. 2. 120-126 p.

[3] Klochkova N.N. Study of the design of a three-phase transverse field inductor with a stator-type magnetic circuit [Text] / N.N. Klochkova, A.V. Obukhov, A.N. Protsenko Bulletin of SamSTU. – 2015. V. 46. No. 2. 97-103 p.

[4] Sidorenko V.D. Application of induction heating in mechanical engineering. / V.D. Sidorenko – L.: Mechanical engineering. 1980. 231 p.

[5] Rudnev V. Handbook of induction heating / V. Rudnev, D. Loveless, R. Cook, M. Black, Marcel Dekker. – New York, 2003. 777 p.

[6] Aliferov A.I. Induction and electrocontact heating of metals [Electronic resource] / A.I. Aliferov, S. Lupi – Novosibirsk: NSTU Press, 2011. 410 p.

[7] Friesen V.E. Simulation of induction heating using Elcut 4.21. Guidelines for the implementation of course work on the discipline Methods for calculating electromagnetic and thermal fields. / V.E. Friesen – Yekaterinburg: GOU VPO USTU – UPI, 2003. 27 p.

[8] About Cedrat Flux. [Electronic resource]. – URL: <https://altairhyperworks.com>. (date of access: 20.04.2022).

© Н.Н. Клочкова, А.В. Обухова, А.Н. Проценко, 2022

Поступила в редакцию 14.04.2022

Принята к публикации 25.04.2022

Для цитирования:

Клочкова Н.Н., Обухова А.В., Проценко А.Н. Энергоэффективный индукционный нагрев металлической полосы // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-2(18). С. 54-61. URL: <https://ip-journal.ru/>